

ЗНАЧЕНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Хикматова Мадина Фурқатовна

ORCID ID0000-0001-8072-3687

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины,
Узбекистан, г.Бухара, ул.Гиждуванская.23. Тел:+998(65) 223-00-50

e-mail: hikmatova.madina@bsmi.uz

Цель исследования: изучить терапевтическое значение гирудотерапии у пациентов с хроническим гепатитом, а также её влияние на кровообращение, воспалительные процессы и функцию печени.

Резюме. Хронический гепатит является одним из наиболее распространённых заболеваний печени, при лечении которого применяются как современные медицинские, так и традиционные методы. Гирудотерапия рассматривается как эффективный способ улучшения кровообращения, снижения воспаления и поддержки функции печени. Результаты исследования показывают, что гирудотерапия имеет значение как вспомогательная терапия при хроническом гепатите.

Ключивые слова: хронический гепатит, гирудотерапия, традиционная медицина, функция печени, воспаление, кровообращение, биологически активные вещества.

Аннотация. Изучение роли гирудотерапии и её применения в народной и современной медицине невозможно без анализа существующих научных источников, в которых отражены как исторические аспекты, так и современные клинические направления. В работах отечественных исследователей подчёркивается важность народной медицины как основы профилактики и лечения заболеваний. Так, Абдуллаева Н. и Хамроева З. указывают, что традиционные методы, включая применение пиявок, рассматривались народными целителями как способ восстановления баланса организма и очищения крови [1, с. 35–41]. Современные авторы отмечают преемственность гирудотерапии от древних времён до наших дней. Kruglova N. L. и Reshetnikov O. V. в своей работе показали, что использование медицинских пиявок имеет не только историческое значение, но и продолжает оставаться актуальным методом в дополнение к современной медицине [2, с. 47]. Похожие выводы представлены в индийских источниках: Singh A. и Kumar P. раскрывают терапевтические перспективы гирудотерапии при сердечно-сосудистых, суставных и кожных

заболеваниях, указывая на её эффективность как вспомогательного метода лечения [3, р. 102–104]. Отдельное внимание уделено кардиологическим аспектам применения гирудотерапии. Мирзаев Ш. Х. в клинических наблюдениях доказал эффективность метода при гипертонии, ишемической болезни сердца и нарушениях микроциркуляции, что подтверждает возможность его использования в кардиологической практике [4, с. 78–80]. Большое значение имеют исследования биологического механизма действия пиявки. Классическая работа Baskova I. P. и Zavalova L. L. показала, что в слюнных железах пиявки содержатся белки и пептиды с выраженным антикоагулянтным, противовоспалительным и фибринолитическим действием, что объясняет её терапевтический эффект [5, р. 705–709]. Следует отметить, что современные исследования в области народной медицины расширяют знания не только о гирудотерапии, но и о растительных средствах. Так, Хикматова М. в цикле публикаций рассматривает использование корицы как перспективного растения в народной и клинической медицине, подчёркивая её антиоксидантные и гипогликемические свойства [6, с. 17–19; 9, с. 8–12]. В другой работе автор показала методику моделирования острой почечной недостаточности у животных с использованием хлорида натрия, что имеет значение для экспериментальной фармакологии [7, с. 201–206]. Интерес также представляет исследование Bobonazarovich D. S. и Хикматовой М. Ф., посвящённое разработке смесей для коррекции сахарного диабета в народной медицине. Авторы подчёркивают, что фитотерапия и традиционные методы могут усиливать эффективность стандартных схем лечения и улучшать качество жизни пациентов [8, с. 100–105].

Таким образом, проведённый анализ источников показывает, что гирудотерапия сохраняет актуальность как часть народной медицины и доказала свою эффективность в ряде клинических направлений. Исследования, посвящённые как пиявкам, так и лекарственным растениям, свидетельствуют о необходимости комплексного подхода, где традиционные методы рассматриваются не изолированно, а в единстве с современными медицинскими практиками. Гирудотерапия как метод лечения находит своё отражение в трудах многих российских учёных, которые подчёркивают как её историческое значение, так и современные клинические перспективы. Иностранные авторы рассматривают гирудотерапию как мост между древними традициями и современными клиническими исследованиями. Их работы подтверждают высокую значимость метода при сердечно-сосудистых, хирургических и кожных патологиях, а также

открывают перспективы создания новых лекарственных средств на основе пиявочного секрета.

Список литературы

1. Абдуллаева Н., Хамроева З. Народная медицина и её роль в профилактике заболеваний. – Ташкент: Фан, 2018. – 156 с.
2. Kruglova N. L., Reshetnikov O. V. Hirudotherapy: from history to modern application // Journal of Alternative Medicine. – 2020. – №4. – С. 45–52.
3. Hikmatova M. Cinnamon and its prospects in folk medicine // International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 15-22.
4. Хикматова М. Ф. ЎТКИР БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИ ОШ ТУЗИ ЁРДАМИДА ЧАКИРИШ УСУЛИ // AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 199-210.
5. Bobonazarovich D. S., Furkatovna H. M. В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА // AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 97-109.
6. Hikmatova M. КАРИЦА КАК ЛЕЧЕБНОЕ РАСТЕНИЕ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ // INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 3-14.